

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

БАЧАДОН МИОМАСИ БЎЛГАН АЁЛЛАРДА ҲОМИЛАДОРЛИК, ТУҒИШ ВА ТУҒРУҚДАН КЕЙИНГИ ДАВРНИНГ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Ибрагимова Н.С., Манонова Н.Ў., Хамракулова Н., Эргашева С.
Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. *Иш муаллифлари бачадон миомаси билан ҳомилани йўқотиш хавфи бўлган аёлларда ҳомиладорлик ва туғилишининг хусусиятларини ўрганишга қаратилган ретроспектив таҳлил ўтказдилар. Тадқиқот асосида бачадон миомаси ривожланишининг энг муҳим хавф омиллари тавсифланади, ҳомиладорлик ва туғилишининг асоратлари даражаси аниқланади. Олинган натижаларга мувофиқ ҳомиладорлик ва туғиш бўйича умумий тавсиялар берилади.*

Калим сўзлар: бачадон миомаси, миомэктомия, хавф гуруҳи.

FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY, CHILDBIRTH AND POSTPARTUM PERIOD IN WOMEN WITH UTERINE FIBROIDS

Ibragimova N.S., Manonova N.U., Xamrakulova N., Ergasheva S.
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. *The authors of the work conducted a retrospective analysis aimed at studying the characteristics of the course of pregnancy and childbirth in women at risk for miscarriage with uterine fibroids. Based on the conducted research, the most significant risk factors for the development of uterine fibroids are described, and the frequency of complications during pregnancy and childbirth is identified. Based on the results obtained, general recommendations for the management of pregnancy and childbirth are given.*

Keywords: uterine fibroids, myomectomy, risk group.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ

Ибрагимова Н.С., Манонова Н.У., Хамракулова Н., Эргашева С.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. *Авторами работы проведен ретроспективный анализ, направленный на изучение особенностей течения беременности и родов у женщин группы риска по невынашиванию беременности с миомой матки. На основании проведенного исследования, описаны наиболее значимые факторы риска развития миомы матки, выявлена частота осложнений беременности и родов. В соответствии с полученными результатами даны общие рекомендации по ведению беременности и родов.*

Ключевые слова: миома матки, миомэктомия, группа риска.

email: nadiya.ibragimova.86@mail.ru, Manonovano@gmail.com

Долзарблиги. Бачадон миомаси аёл жинсий тизимининг энг кўп учрайдиган яхши сифатли ўсма касалликларидан биридир [2, 10]. Унинг частотаси 24 дан 50% [1, 6, 7]. Сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотлар ушбу патологиянинг "ёшариш" тенденциясини, 30 ёшгача, яъни фаол репродуктив даврда бачадон миомаси билан оғриган аёллар сонининг кўпайишини кўрсатмоқда [3, 8, 9].

Бачадон миомаси билан биргаликда ҳомиладорликнинг ўзгарувчанлиги, бачадон миомаси белгилари бўлган беморларни monitoring усулларининг кенг қўлланлиги, терапиянинг туғилишга турли хил таъсири ва туғруқдан олдинги туғилиш ва туғруқдан кейинги даврда аёлларни кузатиш яъни monitoring қилиш бўйича кенг қамровли тавсияларнинг йўқлиги бизнинг тадқиқотимиз мақсадини аниқлайди [4, 5].

Бачадон миомаси (лейомиома) - бачадон мушак қатламидан ривожланадиган гинекологик ўсмаларнинг энг кенг тарқалган тури бўлиб, репродуктив ёшдаги аёлларнинг 20-40%ида учрайди. Ҳомиладорлик даврида бу кўрсаткич янада аҳамиятли бўлиб, аёлларнинг саломатлиги ва ҳомиланинг ривожланишига бевосита таъсир кўрсатади [9, 10].

Миома бор аёлларда ҳомиладорликни кузатиш ва бошқариш доимий индивидуал ёндашувни талаб қилади. Ультрасонография, Допплер тадқиқотлари, лаборатор таҳлиллар орқали ҳолатни

баҳолаш зарур. Ҳар бир беморда туғруқ усулини танлаш (табiiй йўл биланми ёки кесарча кесиш орқали) алоҳида клиник кўрсатмаларга асосланади [9, 10].

Тадқиқот мақсади: бачадон миомаси бор ҳомиладорликни йўқотиш хавфи бўлган аёлларда ҳомиладорлик ва туғилиш хусусиятларини ўрганиш.

Тадқиқот усуллари ва материаллар. Биз Самарқанд шаҳридаги I-сонли туғруқ мажмуасида стационар даволанаётган аёлларнинг 110 та туғилиш тарихини ретроспектив таҳлил қилдик. Текширилганлар 2 гуруҳга бўлинган: I гуруҳ – бачадон миомаси бўлган ҳомиладор аёллар (n\y003д 60), II гуруҳ – деярли соғлом аёллар (n\y003д 50). Олинган материаллар шахсий компютерда "Microsoft Excel", "Статистика 10.0" амалий стандарт компютер дастурлари тўплами ёрдамида қайта ишланди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот давомида биз I гуруҳдаги аёлларнинг ўртача ёши 33,2±3,5 ёш, II гуруҳдаги аёлларнинг ўртача ёши 31,4±2,9 ёш эканлигини аниқладик.

Менструал функцияни баҳолаш шуни кўрсатдики, I гуруҳда менархнинг ўртача ёши 15,3±2,5 ёш, II гуруҳда бу кўрсаткич 13,6±1,9 ёшни ташкил этди. Менструал функциянинг бузилиши I - гуруҳда 17% ҳолларда, II гуруҳда – беморларнинг 28 фоизида қайд этилган.

Ҳомиладорлик ва туғиш паритети таҳлили шуни кўрсатдики, биринчи туғруқлар 38,3%, қайта туғруқ гуруҳларида I - гуруҳда 61,7% ва II гуруҳда 40% ва 60% кўп туғилган. I -гуруҳ беморларининг 20 фоизида ва II гуруҳ аёлларининг 26 фоизида аборт тарихи бўлган. Ўз-ўзидан тушиш (2 ёки ундан кўп) текширилган I гуруҳнинг 100 фоизида содир бўлган. Ушбу гуруҳда эрта туғилиш аёлларнинг 45 фоизида, II гуруҳда 24 фоизида бўлган. II гуруҳда спонтан абортлар тарихи йўқ эди, аёлларнинг атига 14 фоизида 12 ҳафтагача аёлнинг илтимосига биноан абортлар аниқланган, I гуруҳда бундай аёллар икки баравар кўп бўлган (26,7%).

I гуруҳ гинекологик касалликлар таркибида бачадон бўйни патологияси аниқланмаган, II гуруҳда эса 12% ҳолларда бачадон бўйни эрозияси бўлган. Тухумдонларнинг асосий патологияси кисталардир. Бу касалликлар I-гуруҳ аёлларнинг 3,3 фоизини, II гуруҳда - 6 фоизини ташкил қилади.

Екстрагенитал патология орасида қалқонсимон безнинг шикастланиши (I ва II гуруҳларда мос равишда 15% ва 12%), юрак - қон томир тизими касалликлари (I ва II гуруҳларда мос равишда 32% ва 46%) устунлик қилади. Шунингдек, I гуруҳда ҳам, II гуруҳда ҳам ошқозон-ичак трактининг 8% касалликлари мавжуд; сийдик тизимининг патологияси: I гуруҳдаги аёлларнинг 30% ва II гуруҳдаги ҳолатларнинг 26%; кўриш органларининг бузилиши I гуруҳдаги беморларнинг 28,3 фоизида ва II гуруҳдаги ҳомиладор аёлларнинг 32 фоизида учрайди; енгил ва ўртача даражадаги анемия I гуруҳдаги аёлларнинг 13,3 фоизида ва II гуруҳдаги беморларнинг 24 фоизида содир бўлган.

Ҳомиладорлик жараёнининг хусусиятларига келсак, унинг курси I ва II гуруҳларда мураккаб-лашганлиги аниқланди: плацента касалликлари – 11,67% ва 58%, ўртача преэклампсия – 10% ва 36%, кўпсувлилик - 1,67%, камсувлилик - 0% ва 12% ҳолларда ўрганилаётган гуруҳларга мос равишда эканлиги аниқланади.

I гуруҳда туғилиш бошланишини таҳлил қилиш аёлларнинг 30 фоизида мембраналарнинг эрта ёрилиши, II гуруҳда беморларнинг 32 фоизида кузатилган. I гуруҳда шошилиш туғилиш 90% ҳолларда, эрта туғилиш аёлларнинг 10 фоизида содир бўлган.

Табiiй туғруқ I гуруҳдаги ҳомиладор аёлларнинг 37 фоизида ва II гуруҳдаги аёлларнинг 84 фоизида содир бўлган. Кесарча-кесиш усули ёрдамида I гуруҳдаги аёлларнинг 63 фоизи ва II гуруҳдаги аёлларнинг 16 фоизида кузатилган. I гуруҳда оператив даво пайтида жарроҳлик аралашув ҳажми баъзи ҳолларда миомэктомия билан тўлдирилди. Оператив давондан кейин аёлларда умумий қон йўқотиш ўртача 852,3±125,1 мл ни ташкил этди.

Туғруқ асоратлари аёлларнинг 27 фоизида I гуруҳдаги меҳнатнинг заифлиги аниқланди, беморларнинг 10 фоизида вақтидан эрта туғруқ аниқланди. Шу билан бирга, II гуруҳда асоратлар фоизи пастроқ бўлиб, 4% ва 6% ни ташкил этди – туғиш кучларининг заифлиги ва тез туғиш.

I гуруҳдаги янги туғилган чақалоқларнинг ўртача вазни 3323±365 г ни ташкил этди. Боланинг ўртача тана узунлиги 51,7±2,4 см. Апгар шкаласи бўйича 8/9 баллини ушбу гуруҳдаги янги туғилган чақалоқларнинг 28,33 фоизи олган, I гуруҳда ўлик туғилишнинг битта ҳолати бўлган. Ривожланишнинг кечикиши 6,67% ҳолларда аниқланади. II гуруҳга келсак, янги туғилган чақалоқларнинг ўртача вазни 3150±425 г гача, бўйи 49,7±2,6 см. Апгар шкаласи бўйича 8/9 балл 92%, ўлик туғилишнинг бир ҳолати, ривожланиш кечикиши билан ушбу гуруҳдаги болаларнинг 20% да кузатилди.

Хулоса. Таҳлил қилинган маълумотларга асосланиб, биз бачадон миомаси ривожланиши учун хавф омилларини аниқладик, улар орасида энг кўп учрайдиган ҳайз кўриш бузилиши, эндокрин касалликларнинг мавжудлиги, табiiй абортларнинг юқори частотаси ва ҳомиладорликнинг йўқолиши. Ушбу хавф гуруҳидаги аёлларда оператив давонинг юқори фоизи кузатилади, бу қўшимча тиббiiй чораларни кўришни ва бундай аёлларни бошқариш тактикасини ўзгартиришга қарор қилишни талаб

килади, бунда даволанишга табақалаштирилган ёндашув принципи мажбурий равишда амалга оширилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Бобров Б.Ю., Алиева, А.А. // Акушерство и гинекология. - 2004. - № 5. - С. 6-8.
2. Ибрагимова Н. С., Бабаханова Ф. Ш. Превосходства ультразвуковой диагностики // *Tadqiqotlar. uz.* – 2024. – Т. 39. – №. 1. – С. 52-57.
3. Кустаров В.Н., Линде В.А., Аганезова Н.В. Миома матки. - СПб., 2001. - 31 с.
4. Лапотко М.Л. Органосохраняющее лечение миомы матки: автореф. дис. ... канд. мед. наук. -Минск, 2010. - 20 с.
5. Савицкий Г.А., Савицкий А.Г. Миома матки. Проблемы патогенеза и патогенетической терапии. -СПб., 2000. - С. 150-210, 236.
6. Сидорова И.С. Миома матки (современные проблемы этиологии, патогенеза, диагностики и лечения). - М., 2003. - С. 234.
7. Тихомиров А.Л, Лубин Д.М. Миома матки. - М., 2006.- С.176.
8. Тихомиров А.Л, Вихляева Е.М. Руководство по диагностике и лечению лейомиомы матки. - М., 2004. - 400 с.
9. Antiproliferative and apoptotic effects of epigallocatechin gallate on human leiomyoma cells / D.Zhang [et al.] // *Fertil.Steril.* – 2010. – Vol.94(5). – P.1887–1893.
10. Sabirovna I. N., Shekhrozovna B. F. Primary immunodeficiency conditions // *Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing.* – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 59-61.

Иқтибос учун: Ибрагимова Н.С., Манонова Н.Ў., Хамракулова Н., Эргашева С. Бачадон миомаси бўлган аёлларда ҳомиладорлик, туғиш ва туғрукдан кейинги даврнинг кечиш хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 4(18). – Б. 367–369. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15874160>